

УДК: 636.22/28

ПАРРАНДАЛАРНИ ЯХШИ АСРАШ ВА ОЗИҚЛАНТИРИШ НАТИЖАСИДА ГЎШТ ВА ТУХУМ ЕТИШТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

¹Бойбулов Бурхон Шодиевич, ²Аҳмедов Баходир Назарович, ³Муродов Хуршид
Ўктамович, ⁴Бозоров Жамшид Арабович

¹к.х.ф.н., катта илмий ходим, ЧПИТИ Қашқадарё илмий-тажриба станцияси, ²в.ф.н., катта
илмий ходим, в.ф.ф.д (PhD), ВИТИ Қашқадарё илмий-тажриба станцияси, ⁴Мустақил
изланувчи (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857299>

Аннотация. Ушбу мақола, бугунги кунда мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлиб, олимларимиз олдида турган асосий вазифалардан бири паррандачиликда гўшт ва тухум ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида, самарали усуллар қўллаш ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ислохотларини мақсади иқтисодий фойда кўриши билан бирга, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборат.

Калим сўзлар: Парранда, товуқ, жўжа, бройлер, тухум, гўшт, озуқа, витамин, ем, рацион.

Аннотация. В данной статье показано, что сегодня производство продуктов питания в нашей стране имеет стратегическое значение, и одной из основных задач, стоящих перед нашими учеными, является использование эффективных методов увеличения производства мяса и яиц в птицеводстве. Целью сельскохозяйственных реформ является обеспечение продовольственной безопасности и повышение благосостояния населения, а также получение экономической выгоды.

Ключевые слова: Птица, курица, цыпленок, бройлер, яйцо, мясо, корм, витамин, комбикорм, рацион.

Abstract. This article shows that today the production of food products in our country is of strategic importance, and one of the main tasks facing our scientists is to use effective methods to increase the production of meat and eggs in poultry farming. The goal of agricultural reforms is to ensure food security and improve people's well-being, along with economic benefits.

Keywords: Poultry, chicken, chick, broiler, egg, meat, feed, vitamin, fodder, ration.

Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президентининг 2013 йил 13 ноябрдаги “Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4015-сон қарорида мамлакатимизда паррандачилик соҳасини ривожлантириш ва экспортга мўлжалланган тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва турларини кенгайтириш, шунингдек аҳолини маҳаллий ишлаб чиқарилган сифатли ва арзон паррандачилик маҳсулотлари билан таъминлаш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилиши кўзда тутилган.

Паррандачилик – чорвачиликни муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади, аҳолини парҳез парранда гўшти ва тухум билан таъминлашда аҳамияти катта. Жўжаларни ўстириш ва боқиш энг муҳим ва мураккаб давр ҳисобланади. Тухум маҳсулдорлиги йўналишидаги жўжалар бир кунлигидан 16-17 ҳафталик ёшигача ўстирилади. Ўстириш даврида жўжалар яхши боқилиб, парваришланса, ветеринария-санитария қоидаларига риоя қилинса,

уларнинг маҳсулдорлиги ва сақланиши юқори бўлади. Жўжаларни яхши ўсиб ривожланиши учун уларга зарур оптимал шароитлар яратиш керак. Жўжаларни катакларда ва полда (тўшамада) ўстириш мумкин.

Жўжахонани жўжа келтиришдан олдин тайёрлаш керак: чиқинди, ахлатлардан тозаланиб, катаклар, жиҳозлар ва бино сув билан ювилади ва каустик сода, формалин билан дезинфекция қилинади. Жўжахонанинг ички ва ташқи деворлари, шифти оҳак билан оқланади.

Жўжаларни ўстиришда жўжахонадаги ҳавонинг ҳароратига алоҳида аҳамият бериш лозим. Жўжаларнинг ҳароратига қараб жўжахонадаги ҳавонинг ҳароратини аниқлаш мумкин. Ҳарорат меъёрида бўлса, жўжалар катакда ёки полда ёйилиб юради, иштаҳаси яхши бўлади. Ҳарорат паст бўлганда, жўжалар бир жойга тўпланади. Ҳарорат исиб кетганда жой кидириб, кам ҳаракатчан бўлади. Жўжахонада бир-икки кунлик жўжалар учун ҳавонинг ҳарорати 32-33 °С, 3-4 кунлигида 31°С, 5-7 кунлигида 30°С, 8-14 кунлигида 29°С, 15-21 кунлигида 27°С, 22-28 кунлигида 23°С, 29-35 кунлигида 20°С, 36-120 кунлигида 19-20°С бўлиши керак.

Жўжаларни инкубаториядан олиб келгандан кейин энг аввал сув берилади. Биринчи уч кунлик ичида ичимлик сувининг ҳарорати 31-33°С бўлиб, ҳар ҳафта 2°С га пасайтирилиб, 18-20 °С даражага етказилади ва сувнинг бу ҳарорати ўстириш даврининг охиригача сақланади. Жўжаларни ўстириш даврида ҳар куни берилаётган 100 кг ем аралашмасига 300 г микдорда ош тузини сувда эритиб, бир текисда аралаштирилиб берилади. Ундан ташқари ем аралашмасига витаминлардан Ровимикс, Рекс Витал, Чиктоник, Чокке, Тетравит, Тривитлар берилади. Кўк озуқалардан жўжаларнинг ёшига қараб бир бошга бир кунда 5-15 г витаминга бой кўк беда, кўк пиёз бериш мумкин.

Жўжаларни ўстириш даврида бир бошга тўғри келадиган майдон, яъни ўстириш зичлигига аҳамият бериш керак. Жўжалар полда (тўшамада) ўстирилганда 0-10 ҳафталик ёшида 1 м² майдонга 10 бош, 11-18 ҳафталик ёшида 8 бош, 19 ҳафталик ёшидан 6 бош тўғри келиши тавсия этилади. Жўжалар катакда ўстирилганда 0-7 ҳафталик ёшида 1 бошга 150 см², 8-18 ҳафталик ёшида 350 см², 19 ҳафталик ёшидан 450-500 см² майдон тўғри келиши керак. Жўжаларни ўстиришда ҳавонинг ҳарорати билан бирга унинг тозаллиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Жўжахонада доимо тоза ҳаво бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Жўжаларни ўстиришда ташқи омиллардан ёруғлик режими муҳим аҳамиятга эга. Ёруғлик режими уларнинг ўсиши, ривожланиши, жинсий етилиши ва бўлажак маҳсулдорлигига, яъни серпуштлигига катта таъсир кўрсатади. Макиёнларни ўстиришда уларнинг тирик вазнига алоҳида эътибор бериш керак. 17 ҳафталик ёшида оқ рангли товук кросслари макиёнларининг тирик вазни 1200-1250 г, жигарранг кроссларнинг тирик вазни 1350-1400 г бўлиши керак.

Фермер хўжаликларида боқилаётган тухум йўналишидаги товуклардан юқори маҳсулдорлик олиш ва уларнинг генетик потенциалидан тўлиқ фойдаланиш учун яхши асраш ва тўйимли озиклантириш муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Товукларни мувозанатлаштирилган рационлар ва омукта ем рецептлари асосида озиклантириш зарур. 100 г омукта емда тўйимли моддаларнинг меъёрлари қуйидагича бўлиши тавсия этилади: алмашинув энергияси 260-270 ккал, хом протеин 16-17 %, кальций 3,1-3,6%, фосфор – 0,7%, натрий – 0,2%.

Товуклар учун тайёрланадиган 100 кг омукта ем аралашмасининг 40-50% ини донли озуқалар (маккажўхори, буғдой ёрмаси), 15-20 % ини шротлар (соя, кунгабоқар, пахта

шроти), 5 – 6 %ини ҳайвон оксилага оид озуқалар (балиқ уни, қон – суяк уни), 5 – 6 % ини минерал озуқалар, 25 – 30 % ини омухта ем ташкил қилиши керак.

Товуқларга омухта емдан ташқари, 1 бошга 1 кунда кўк беда 25–30 г бериш тавсия этилади. Уларга омухта емни сут зардоби билан аралаштириб берилса, ем кам тўкилади ва иштаҳа билан истеъмол қилади. Омухта ем таркибида меъёрида тавсия қилинган витаминлардан Ровимикс, Рекс Витал, Чиктоник, Чокке, Тетравит, Тривитларни бериш мумкин. Товуқларни асраш даврида ҳар доим тоза ичимлик суви бўлиши керак. Ичимлик сувининг ҳарорати 16-18 °С бўлиши лозим. Катта ёшдаги товуқлар 1 кунда 200-250 мл сув ичади. Товуқларга берилган омухта емни ҳазм бўлиши ва озуқалардан фойдаланиш самарадорлиги рационда майдаланган тош (гравий) бўлишига ҳам боғлиқ. Шунинг учун товуқларнинг рационига катталиги 4 – 5 мм бўлган майда тош киритилиб, ҳар 1 бош товуққа бир ҳафтада 5 г бериш тавсия этилади. Товуқларни полда (тўшамада) ва катакларда боқиш мумкин. Товуқлар катакда боқилганда, ҳар 1 бош товуққа 450-500 см² майдон бўлиши талаб этилади. Товуқлар полда (тўшамада) боқилганда 1м² майдонга 6 бош товуқ тўғри келиши керак.

Ташқи омиллардан товуқлар учун паррандахонадаги ҳавонинг ҳарорати ва ёруғлик даври (узунлиги) муҳим аҳамиятга эга. Товуқхона ичидаги ҳавонинг ҳарорати оптимал бўлиши, яъни 18-20 °С бўлиши тавсия этилади. Паррандахонада товуқлар учун ҳар доим тоза ҳаво бўлиши лозим. Ёруғлик режими товуқларнинг серпуштлигига, тухум вазнига катта таъсир кўрсатади. Товуқлар учун йил давомида бир суткада ёруғлик даври 14-15 соатни ташкил этиши керак. Бройлерларни ўстириш самарадорлиги ва рентабеллиги нуктаи назаридан оптимал натижаларга эришиш учун бройлерларни ўстиришнинг ҳамма даврларида тўйимли моддаларга бўлган эҳтиёжини қондириб, мувозанатлашган рационлар билан озиқлантирилади. Оптимал ишлаб чиқариш кўрсаткичларига ва ўсишга эришиш учун энергия, протеин, аминокислоталар, минерал моддалар, витаминлар, ёғ кислоталари бўйича тўғри баланслаштирилган бўлиши керак.

Бройлер жўжаларни тўғри озиқлантириш мезони (критерий) – уларни ўсиш жадаллиги меъёрларига мослиги, суякларини яхши ривожланганлиги, патларининг кўриниши, оёқларининг бақувватлиги ва уларнинг ҳатти-ҳаракатидир. Бройлер жўжаларни тирик вазнини ўсиши асосан оксил ҳисобига амалга ошади. Шунинг учун уларга таркибида юқори микдорда биологик тўла қийматли оксил бўлган рационлар зарур. Протеин манбаи бўлиб, ҳайвон ва ўсимлик оксилага мансуб бўлган озуқалар ҳисобланади. Рациондаги ҳом протеинни 20-25% ини ҳайвон оксилага мансуб озуқалар ташкил этиши керак.

Бройлерлар учун тўла қийматли омухта емларнинг танқислиги туфайли ва замонавий парранда кроссларининг талабларига мос келмаслиги омухта емларни қўшимча ҳом протеин, аминокислоталар, алмашинув энергияси бўйича бойитиш зарурияти туғилади. Омухта емларнинг асосини донли озуқалар (маккажўхори, бўғдой) ташкил этади. Омухта емларда протеин ҳайвон оксилага оид озуқалар (балиқ уни, гўшт-суяк уни, курук сут) ва ўсимлик оксилага оид озуқалар (соя, кунгабоқар ва пахта шротлари) ҳисобига кўпайтириш мумкин. Бройлер жўжаларни ўсиш жадаллиги юқори ва ривожланиши меъёрида бўлиши, витаминлар бўйича эҳтиёжини қондириш учун рационга витаминли ва минералли премикслар қўшилади. Бройлер жўжаларни тирик вазнининг ўсиши юқори, озуқа тўлови (конверсия) оптимал бўлиши, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун рационга пробиотиклар, пребиотиклар, фермент препаратлари, микотоксинларни зарарсизлантирувчи препаратлар, аминокислоталар қўшилади.

“Росс - 308” кросси бройлер жўжаларини ўстирганда қуйидаги тирик вазн олишга эришилди.

I	ҳафталик	ёшида	–	160	г
II	ҳафталик	ёшида	–	360	г
III	ҳафталик	ёшида	–	650	г
IV	ҳафталик	ёшида	–	1150	г
V	ҳафталик	ёшида	–	1650	г
VI	ҳафталик	ёшида	–	2150-2250	г

Паррандачилик чорвачиликнинг гўштга тез етилувчанлиги ва кунига тухум маҳсулоти берадиган соҳаларидан бири бўлиб, аҳолини парҳез парранда гўшти ва тухум маҳсулотлари билан қисқа муддатларда таъминлаш имкониятини беради. Бройлер жўжаларни ўстиришда озиклантириш муҳим омиллардан бўлиб, уни тўғри илмий асосланган ҳолда амалга оширилса, кўзланган иқтисодий самарадорликка эришилади. Бу эса Республикамиз аҳолиси эҳтиёжини парранда гўшти ва тухуми билан таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президентининг 2013 йил 13 ноябрдаги “Паррандачиликни янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4015-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси “Паррандасаноат” уюшмаси. Товуқларни уй шароитида парваришлаш бўйича тавсиялар, Тошкент-2019 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси “Паррандасаноат” уюшмаси. Аҳоли хонадонларида етиштирилган товуқ тухумини инкубация қилиш бўйича тавсиялар, Тошкент-2019 йил.
4. Ўзбекистон Республикаси ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси, “Паррандасаноат” уюшмаси. “Аҳоли хонадонлари ва фермер хўжаликлари шароитларида паррандаларни боқиш” ўқув-услубий қўлланма, Тошкент-2021 йил.
5. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to'plami.111-bet
6. Аллашов Б.Д, Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
7. Б.Аллашов, С.Жамолов.Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж.Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст.230-233
8. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.

9. С.Ф.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
10. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут маҳсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон кишлок хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
11. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
12. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (*Crotalaria*) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
13. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012159
14. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012160
15. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
16. B.Mardatov, B.Allashev, U.Beknaev, R.Khalimmetova, A.Sharapov. Mixed cultivation of legumes and cereals to strengthen the fodder base in cattle husbandry. E3S Web of ConferencesЭта ссылка отключена., 2021, 258, 04048